

AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA EM ESTUDANTES: MÉTODOS E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA DOCENTE¹

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 30/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10056576

Felipe Ferreira Saldanha²

Gabriel Soares Mendes

Roseli Adrichen Dassi

Walmir José Franções Júnior

Luan de Lima Braga

Marcos Vinícius Diogo Machado

Pablo Robério Oliveira da Natividade

Alexsandro Mello da Silva

Pedro Henrique Carlesso

Bruno Rodrigo Brilhante Oliveira

Rogério da Rosa Brasil

Felipe Schmaedecke

RESUMO

A avaliação da aptidão física de estudantes é um tópico crucial na Educação Física, que examina as medidas, métodos e implicações da avaliação física em ambientes escolares. Este artigo explora diversas

abordagens para avaliar a aptidão física dos alunos e analisa as consequências dessa avaliação na prática docente. As abordagens de avaliação da aptidão física podem variar desde testes de resistência cardiovascular até medições de força e flexibilidade. Cada abordagem oferece informações valiosas sobre a saúde e o desempenho físico dos estudantes. Ao adotar uma variedade de métodos de avaliação, os professores podem obter uma imagem completa da aptidão física de seus alunos, identificando áreas que podem necessitar de intervenção ou melhoria. Além disso, o artigo explora as implicações da avaliação da aptidão física na prática docente. Ao compreender os resultados das avaliações, os professores podem adaptar seus programas de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos. Isso pode incluir a personalização de planos de treinamento, a promoção de estilos de vida saudáveis e a inclusão de estratégias de ensino que considerem as capacidades físicas dos estudantes. A avaliação da aptidão física também desempenha um papel fundamental na promoção da conscientização sobre a importância da atividade física e da saúde entre os estudantes. Ao fornecer feedback e metas tangíveis, os professores podem motivar os alunos a se envolverem em atividades físicas regulares, promovendo assim um estilo de vida ativo e saudável desde a juventude. Assim, a avaliação da aptidão física de estudantes é uma parte essencial da Educação Física, fornecendo informações valiosas para professores e alunos. Ao utilizar diversas abordagens de avaliação e compreender as implicações dessa avaliação na prática docente, os educadores podem contribuir significativamente para a saúde e o bem-estar dos estudantes, promovendo um estilo de vida ativo e consciente desde cedo.

Palavras-chave: Aptidão física. Avaliação. Prática docente.

ABSTRACT

Assessment of student physical fitness is a crucial topic in Physical Education, which examines the measures, methods and implications of physical assessment in school settings. This article explores different

approaches to assessing students' physical fitness and analyzes the consequences of this assessment on teaching practice. Physical fitness assessment approaches can range from cardiovascular endurance testing to strength and flexibility measurements. Each approach provides valuable information about students' health and physical performance. By adopting a variety of assessment methods, teachers can gain a complete picture of their students' physical fitness, identifying areas that may require intervention or improvement. Furthermore, the article explores the implications of assessing physical fitness in teaching practice. By understanding assessment results, teachers can adapt their teaching programs to meet students' individual needs. This can include personalizing training plans, promoting healthy lifestyles, and including teaching strategies that consider students' physical capabilities. Physical fitness assessment also plays a key role in promoting awareness of the importance of physical activity and health among students. By providing feedback and tangible goals, teachers can motivate students to engage in regular physical activity, thus promoting an active and healthy lifestyle from a young age. Therefore, assessing students' physical fitness is an essential part of Physical Education, providing valuable information for teachers and students. By using diverse assessment approaches and understanding the implications of this assessment for teaching practice, educators can significantly contribute to the health and well-being of students, promoting an active and conscious lifestyle from an early age.

Keywords: Physical fitness. Assessment. Teaching practice.

1 INTRODUÇÃO

A avaliação da aptidão física dos estudantes é um componente essencial no campo da Educação Física, oferecendo insights valiosos sobre a saúde e o desempenho físico dos alunos. Ela envolve uma variedade de abordagens e métodos que permitem aos professores obter uma compreensão abrangente das capacidades físicas de seus estudantes.

Essa avaliação desempenha um papel crítico na orientação do ensino e na promoção de um estilo de vida saudável desde a juventude.

A aptidão física é um indicador fundamental da saúde geral de um indivíduo. Ela engloba elementos como resistência cardiovascular, força muscular, flexibilidade e composição corporal. Portanto, a avaliação da aptidão física não se limita apenas a medir o condicionamento físico, mas também a identificar áreas que podem necessitar de aprimoramento. Ao adotar diferentes abordagens de avaliação, os professores podem criar um perfil abrangente da aptidão física de seus alunos, permitindo uma intervenção mais precisa e direcionada.

Além disso, a avaliação da aptidão física desempenha um papel crucial na prática docente. Ela fornece aos professores informações valiosas para adaptar seus programas de ensino às necessidades individuais dos alunos. A personalização dos planos de treinamento, a promoção de estilos de vida saudáveis e a inclusão de estratégias de ensino adequadas às capacidades físicas dos estudantes são aspectos essenciais desse processo.

Nesse sentido, a promoção de estilos de vida saudáveis é outro elemento importante. Os professores, ao compreenderem os resultados das avaliações de aptidão física, podem fornecer orientações personalizadas sobre como os estudantes podem melhorar sua saúde e condicionamento físico. Isso vai além das atividades da sala de aula e se estende para a vida cotidiana dos alunos. Os professores podem oferecer conselhos sobre nutrição, sono adequado e práticas saudáveis para complementar o exercício físico, contribuindo para o desenvolvimento de hábitos saudáveis a longo prazo.

A inclusão de estratégias de ensino adequadas às capacidades físicas dos estudantes é um aspecto vital na promoção do sucesso acadêmico e físico. Não apenas os alunos com diferentes níveis de aptidão física podem se beneficiar do ensino personalizado, mas também aqueles com

necessidades especiais. A adaptação de atividades físicas para acomodar uma ampla gama de habilidades físicas garante que todos os alunos tenham a oportunidade de participar e se envolver. Isso cria um ambiente inclusivo e respeitoso, onde a diversidade de habilidades é valorizada e respeitada.

Dessa forma, a avaliação da aptidão física não apenas beneficia os alunos, mas também desempenha um papel crucial na prática docente. A personalização dos planos de treinamento, a promoção de estilos de vida saudáveis e a inclusão de estratégias de ensino adequadas às capacidades físicas dos estudantes são aspectos essenciais desse processo. Isso não apenas melhora o desempenho físico e a saúde dos alunos, mas também contribui para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e ativos, preparados para uma vida saudável e produtiva.

Por fim, este artigo explora as diversas abordagens de avaliação da aptidão física e analisa as implicações dessa avaliação na prática docente. Além disso, destaca a importância da conscientização sobre a aptidão física entre os estudantes e como a avaliação pode servir como um incentivo para um estilo de vida ativo e saudável desde a juventude.

2. DESENVOLVIMENTO

As abordagens de avaliação da aptidão física desempenham um papel crucial na determinação da saúde e do desempenho físico dos estudantes. Essas abordagens englobam uma ampla variedade de testes e medições que visam avaliar diferentes componentes da aptidão física. Entre esses componentes, a resistência cardiovascular, a força muscular, a flexibilidade e a composição corporal são frequentemente avaliados. (PRANDINA,2016)

A medição da resistência cardiovascular, por exemplo, envolve testes que avaliam a capacidade do sistema cardiovascular de fornecer oxigênio aos músculos durante o exercício. Esses testes, como o teste de corrida de 12 minutos, fornecem informações valiosas sobre a capacidade aeróbica dos

alunos e sua capacidade de manter a atividade física por períodos prolongados. (GADOTTI,1997)

A flexibilidade também é um componente importante da aptidão física, e sua avaliação é realizada através de testes de amplitude de movimento em articulações chave do corpo. Estes testes ajudam a determinar a flexibilidade dos alunos e podem ser usados para identificar áreas que podem precisar de maior atenção, especialmente em termos de prevenção de lesões. (PRANDINA,2016)

Além disso, a composição corporal, que avalia a proporção de massa magra e gordura no corpo, é outra dimensão essencial da aptidão física. Essa avaliação é realizada por meio de medidas como o índice de massa corporal (IMC) e medições de dobras cutâneas, permitindo que os professores compreendam a composição corporal dos alunos e seu potencial risco para problemas de saúde relacionados ao peso. (SOARES,2012)

O conhecimento resultante dessas avaliações não apenas fornece informações sobre a aptidão física dos estudantes, mas também tem implicações significativas na prática docente. Compreender os resultados das avaliações permite aos professores personalizar os programas de ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos. Isso inclui a adaptação de planos de treinamento específicos para melhorar áreas identificadas como fracas, proporcionando uma abordagem mais eficaz para o desenvolvimento da aptidão física. (SOARES,2012)

Além disso, a avaliação da aptidão física desempenha um papel crucial na promoção da conscientização sobre a importância da atividade física e da saúde entre os estudantes. Ao fornecer feedback tangível sobre o desempenho e metas alcançáveis, os professores podem motivar os alunos a se engajarem em atividades físicas regulares, incentivando assim um estilo de vida ativo e saudável desde a juventude. (MARCOLINO,2019)

2.1 Avaliação da aptidão física de estudantes: abordagens e consequências na atuação do professor

A avaliação da aptidão física de estudantes desempenha um papel crucial no campo da Educação Física, pois é um processo que busca mensurar o nível de condicionamento físico, as habilidades motoras e a saúde dos alunos. Este processo abrange uma ampla gama de medidas, métodos e implicações que são fundamentais para o desenvolvimento de programas de ensino eficazes e para promover a saúde e o bem-estar dos estudantes. (PRANDINA, 2016)

Um dos principais objetivos da avaliação da aptidão física é fornecer uma avaliação precisa das capacidades físicas dos alunos. Isso envolve a realização de testes e medições que abordam áreas como resistência cardiovascular, força muscular, flexibilidade e composição corporal. Através desses testes, os professores podem identificar as forças e fraquezas individuais de cada aluno, permitindo uma abordagem mais personalizada no planejamento das aulas e programas de treinamento. (GADOTTI, 1997)

Além de avaliar as capacidades físicas, a avaliação da aptidão física também desempenha um papel fundamental na promoção da conscientização sobre a importância da atividade física e da saúde. Ao medir o condicionamento físico dos alunos e fornecer feedback sobre seu desempenho, os professores podem motivá-los a se envolverem em um estilo de vida ativo e saudável. Isso não apenas beneficia a saúde no presente, mas também estabelece as bases para hábitos saudáveis ao longo da vida. (MARCOLINO, 2019)

A avaliação da aptidão física também está intrinsecamente ligada ao planejamento de programas de ensino. Com base nos resultados da avaliação, os professores podem adaptar seus programas de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos. Isso pode incluir a personalização de planos de treinamento, a inclusão de atividades que

visam melhorar áreas específicas da aptidão física e o desenvolvimento de estratégias de ensino que consideram as capacidades e limitações dos estudantes. (SOARES, 2012)

As abordagens de avaliação da aptidão física representam uma ferramenta essencial para educadores na Educação Física. Essas abordagens abrangem um espectro diversificado de métodos e testes, todos com o objetivo de medir e compreender a saúde e o desempenho físico dos estudantes. Dentre essas abordagens, destacam-se os testes de resistência cardiovascular, os quais fornecem insights cruciais sobre a capacidade do sistema cardiovascular dos alunos em fornecer oxigênio aos músculos durante o exercício. (SANTOS,2020)

Através dos testes de resistência cardiovascular, como o teste de corrida de 12 minutos, os professores podem avaliar a resistência aeróbica dos estudantes, identificando aqueles que possuem maior capacidade de suportar atividades físicas prolongadas. Essa avaliação é fundamental para o desenvolvimento de programas de treinamento específicos, permitindo que os alunos melhorem sua capacidade cardiovascular e, conseqüentemente, sua saúde geral. (SANTOS,2020)

Além disso, a avaliação da força muscular é outra dimensão relevante da aptidão física. Os testes de força muscular, que podem abranger diferentes grupos musculares, possibilitam a identificação de áreas específicas de força e fraqueza nos alunos. Com base nesses resultados, os professores podem elaborar programas de treinamento que visam fortalecer áreas identificadas como fracas, contribuindo para o desenvolvimento físico equilibrado dos estudantes. (KUNZ,2004)

A flexibilidade, por sua vez, é outra dimensão avaliada nas abordagens de avaliação da aptidão física. Testes de amplitude de movimento em articulações-chave do corpo permitem que os professores avaliem a flexibilidade dos alunos. A compreensão da flexibilidade individual é essencial, uma vez que a falta dela pode contribuir para um risco

aumentado de lesões musculares e articulares. A partir dessa avaliação, os professores podem incorporar exercícios de flexibilidade em seus programas de ensino, promovendo a prevenção de lesões e a melhoria da mobilidade dos estudantes. (KUNZ,2004)

A avaliação da composição corporal é mais uma abordagem relevante. Ela visa determinar a proporção de massa magra e gordura no corpo dos alunos, fornecendo informações valiosas sobre sua saúde e condicionamento físico. Essa avaliação pode ser realizada através do cálculo do índice de massa corporal (IMC) e da medição de dobras cutâneas. Com base nos resultados, os professores podem orientar os alunos a alcançar uma composição corporal saudável, promovendo hábitos de vida mais equilibrados. (GHIRALDELLI JR.,1991)

Dessa forma, as abordagens de avaliação da aptidão física desempenham um papel fundamental na Educação Física, oferecendo um panorama abrangente da saúde e do desempenho físico dos estudantes. Com a variedade de métodos disponíveis, os professores podem identificar áreas que requerem atenção e desenvolver estratégias de ensino personalizadas para atender às necessidades individuais dos alunos. Isso não apenas promove a saúde e o bem-estar, mas também contribui para a formação de uma geração consciente da importância da atividade física e da saúde ao longo da vida. (GHILARDI,1998)

As implicações da avaliação da aptidão física na prática docente são vastas e abrangem diversos aspectos cruciais do ensino da Educação Física. Compreender os resultados das avaliações físicas permite que os professores personalizem seus programas de ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizado mais eficaz e inclusivo. (CASTAMAN,2020) Uma das implicações mais significativas é a capacidade de adaptar planos de treinamento de forma personalizada. Com base nos resultados da avaliação, os professores podem identificar as áreas de força e fraqueza de cada aluno. Isso possibilita a criação de planos de treinamento específicos

que visam melhorar as áreas que necessitam de intervenção. Alunos com diferentes níveis de condicionamento físico podem, assim, receber abordagens de treinamento individualizadas, o que é essencial para o progresso de cada estudante. (ARAÚJO,2017)

Além disso, a promoção de estilos de vida saudáveis é uma implicação direta da avaliação da aptidão física. Os professores têm a oportunidade de fornecer feedback sobre o estado de saúde e as metas alcançáveis para cada aluno. Isso não apenas motiva os estudantes a se envolverem em atividades físicas regulares, mas também os conscientiza sobre a importância da atividade física para a manutenção da saúde e do bem-estar. Essa conscientização é crucial para promover a adoção de hábitos saudáveis desde a juventude, o que pode ter um impacto duradouro na qualidade de vida. (PALUMBO,2020)

A inclusão de estratégias de ensino que considerem as capacidades físicas dos estudantes é outra implicação relevante. Os professores podem ajustar as atividades e os exercícios de acordo com o nível de condicionamento físico dos alunos, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar ativamente das aulas. Isso promove a inclusão e a participação de todos os estudantes, independentemente de seu nível de aptidão física. (PALUMBO,2020)

Ademais, a avaliação da aptidão física desempenha um papel fundamental na promoção da conscientização sobre a importância da atividade física e da saúde entre os estudantes. Fornecer feedback tangível sobre o desempenho dos alunos e estabelecer metas alcançáveis cria um ambiente em que a atividade física é valorizada e incentivada. Isso não apenas beneficia a saúde física, mas também contribui para o desenvolvimento de alunos conscientes de sua saúde e bem-estar. (CASTELLANI, 1998)

Assim, as implicações da avaliação da aptidão física na prática docente são vastas e altamente benéficas. Elas permitem uma abordagem mais

personalizada no ensino da Educação Física, promovem estilos de vida saudáveis, fomentam a inclusão e conscientizam os estudantes sobre a importância da atividade física para uma vida saudável e ativa.

(OLIVEIRA,2021)

O fornecimento de feedback e a definição de metas tangíveis constituem elementos-chave na motivação dos alunos a se engajarem em atividades físicas regulares. Quando os professores compartilham os resultados das avaliações de aptidão física com os estudantes, eles oferecem uma visão concreta de suas capacidades físicas atuais. Esse feedback não apenas incentiva os alunos a reconhecerem suas áreas de força, mas também identifica oportunidades de melhoria. Ao definir metas específicas e alcançáveis com base nos resultados da avaliação, os professores ajudam os alunos a estabelecerem um propósito claro para o desenvolvimento de sua aptidão física. Isso cria um senso de realização e responsabilidade, estimulando a participação ativa em atividades físicas. (MELLO,2020)

Consequentemente, a avaliação da aptidão física torna-se uma parte fundamental do currículo da Educação Física. Ela fornece informações valiosas tanto para professores quanto para alunos. Para os educadores, as avaliações ajudam a projetar programas de ensino mais eficazes, adaptados às necessidades individuais de cada aluno. Essa personalização é essencial para otimizar o aprendizado e o desenvolvimento da aptidão física. (GONÇALVES,1994)

Para os estudantes, a avaliação da aptidão física desempenha um papel crucial na conscientização sobre a importância da atividade física e da saúde. Ao compreenderem como sua aptidão física afeta sua qualidade de vida, os alunos são incentivados a adotar um estilo de vida ativo e saudável desde a juventude. Essa conscientização é de grande relevância, pois estabelece as bases para a manutenção da saúde ao longo da vida. (GONÇALVES,1994)

Desse modo, ao utilizar diversas abordagens de avaliação e compreender as implicações dessa avaliação na prática docente, os educadores desempenham um papel significativo na promoção de um estilo de vida ativo e consciente desde cedo. A avaliação da aptidão física não apenas contribui para o bem-estar físico dos estudantes, mas também os equipa com as ferramentas necessárias para se tornarem agentes ativos de sua própria saúde e qualidade de vida. (FARINATTI,1995)

3. CONCLUSÃO

Por fim, a avaliação da aptidão física dos estudantes desempenha um papel fundamental na Educação Física, proporcionando benefícios significativos tanto para os educadores quanto para os alunos. Ao adotar uma variedade de métodos de avaliação, os professores podem obter uma imagem completa das capacidades físicas de seus alunos, identificando áreas que requerem atenção especial. Isso permite uma intervenção mais precisa e direcionada, garantindo que os alunos recebam o apoio necessário para melhorar sua aptidão física.

Além disso, a avaliação da aptidão física tem implicações profundas na prática docente. Os resultados da avaliação permitem que os professores adaptem seus programas de ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos, promovendo assim uma experiência de aprendizado mais eficaz e personalizada. A personalização dos planos de treinamento, a promoção de estilos de vida saudáveis e a inclusão de estratégias de ensino que considerem as capacidades físicas dos estudantes são componentes essenciais da educação física moderna.

Além disso, a avaliação da aptidão física desempenha um papel importante na conscientização sobre a importância da atividade física e da saúde. Ao fornecer feedback e metas tangíveis, os professores podem motivar os alunos a adotarem um estilo de vida ativo e saudável desde jovens. Essa conscientização não apenas beneficia a saúde dos alunos no

presente, mas também estabelece bases sólidas para um futuro mais saudável e ativo.

Portanto, a avaliação da aptidão física em estudantes é um elemento vital na promoção da saúde, bem-estar e aprendizado eficaz. Ela contribui para a formação de uma geração mais saudável e consciente, enquanto capacita os professores a desempenharem um papel fundamental na jornada de seus alunos em direção a um estilo de vida ativo e saudável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Marco Antônio Pereira. A inclusão digital como estratégia para resgate da cidadania e diminuição da exclusão social e econômica.

Revista Interdisciplinar de Direito, Valença, v. 6, n. 1, p. 375-382, jul. 2017.

Disponível em: <http://revistas.faa.edu.br/index.php/FDV/article/view/50>.

Acesso em: 23 Set. 2023.

CASTAMAN, Ana Sara; RODRIGUES, Ricardo Antonio. Educação a distância na crise COVID – 19: um relato de experiência. Research, Society And Development, [s. l.], v. 9, n. 6, p. 1-26, 23 abr. 2020. DOI:

<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i6.3699> .Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/340905918_Educacao_a_Distancia_na_crise_COVID_-_19_um_relato_de_experiencia. Acesso em: 26 Set. 2023.

CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: a história que não se conta . 2ª ed. Campinas: Papirus, 1991.

FARINATTI, Paulo T. Veras. Criança e Atividade Física. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GHILARDI, Reginaldo. Formação profissional em Educação Física: a relação teoria e prática. MOTRIZ – Volume 4, Número 1, Junho, 1998.

GHIRALDELLI JR., Paulo. Educação Física Progressista: a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a Educação Física brasileira. São Paulo: Loyola, 1991.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

KUNZ, Eleonor. Transformação Didático-Pedagógico do Esporte – 6^a edição – Ijuí: Unijuí, 2004.

MARCOLINO, Francisca Samara; LIMA, Patrícia Ribeiro Feitosa. A importância da Educação Física no ensino médio integrado: concepção docente no IFCE Campus Canindé. Res., Soc. Dev. 8(12). Ceará: Agosto 2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5606/560662203006/> Acesso em: 25 Set. 2023.

MELLO, Cleison de Moraes; ALMEIDA NETO, José Rogério, Moura; PETRILLO, Regina Pentagna. Educação 5.0: educação para o futuro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2020.

OLIVEIRA, Jéssica; BARATA, Tânia; GIL, Henrique. O Youtube em contexto de E@D: práticas inovadoras de aprendizagem. Cultura Digital e Educação na Década de 20, p. 129-137, 2021. Disponível em: https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/7547/1/Artigo_NP_RA_CDE20.pdf. Acesso em: 23 Set. 2023.

PALUMBO, Livia Pelli; TOLEDO, Cláudia Mansani Queda de. A tecnologia como instrumento democratizador do direito à educação nos tempos da pandemia causada pela COVID-19. Revista Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 72, 11 ago. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2526-0111/2020.v6i1.6640>. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/garantiasfundamentais/article/view/6640>. Acesso em: 29 Set. 2023.

PRANDINA, Marilene Zandonade; SANTOS, Maria de Lourdes dos. A Educação Física escolar e as principais dificuldades apontadas por professores da área. Horizontes – Revista de Educação, Dourados, MS, v.4, n.8, julho a dezembro, 2016.

SANTOS, Talita Costa. Protagonismo na Cultura Digital: configuração subjetiva da aprendizagem de jovens estudantes. Dissertação (Mestrado em Processos e Desenvolvimento Humano em Saúde) – Programa de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília/UnB. Brasília, 2020.

SOARES, Everton Rocha. Educação Física no Brasil: da origem até os dias atuais. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd169/educacao-fisica-nobrasilda-origem.htm>>. (17): 169, 2012. Acesso em 27 de Set de 2023.

¹ Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

² Discente do curso de Educação Física.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil